

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ИККИ ТОМОНЛАМА МЕДИАЛ ДИСКОИД МЕНИСК: КАМ УЧРАЙДИГАН АНАТОМИК АНОМАЛИЯ ВА ИНДУВИДУАЛ АРТРОСКОПИК ДАВОЛАШ**Ирисметов М.Э., Жураев М.Н., Шамшиметов Д.Ф.**Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий -амалий тиббиёт маркази,
Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур мақолада кам учрайдиган туғма аномалия — икки томонлама медиал дискоид менискнинг (МДМ) клиник ҳолати ва уни замонавий даволаш усуллари таҳлил қилинган. Тадқиқотда 14 ёшли ўсмир беморда қузатилган сурункали оғриқлар, ҳаракат чекланиши ва бўғимдаги ўзига хос «шиқиллаш» симптомларининг диагностика жараёни батафсил ёритилган. Диагностика бўғим юзаларининг микроструктуравий ҳолатини баҳолаш учун МРТ-картир (T2-mapping) режимида фойдаланилган. Ушбу усул менискнинг бўғим тоғайига таъсирини релаксация вақти орқали прогноз қилиш ва чап тиззадаги менискда ҳали макроскопик йиртилиши юзага келмаган эрта босқичдаги метаболлик ўзгаришларни аниқлаш имконини берди. Беморга нисбатан индивидуал ёндашилган ҳолда, артроскопик селектив менисектомия ва сауцеризация амалиёти ўтказилди. Жаррохлик амалиётидан ва реабилитация босқичларидан кейин беморда клиник ва функционал ўзгаришлар ижобий бўлди.

Калит сўзлар: медиал дискоид мениск, МРТ T2-mapping, Билатерал аномалия, Артроскопия.

BILATERAL MEDIAL DISCOID MENISCUS: A RARE ANATOMICAL ABNORMALITY AND INDIVIDUALIZED ARTHROSCOPIC TREATMENT**Irismetov M.E., Zhuraev M.N., Shamshimetov D.F.**Republican Specialized Scientific Practical Medical Center of Traumatology and Orthopedics,
Tashkent, Uzbekistan

Resume. This article analyzes a clinical case of a rare congenital anomaly — bilateral medial discoid meniscus (MDM) — and modern methods of its treatment. The study details the diagnostic process of a 14-year-old patient presented with chronic pain, limited range of motion, and a specific "clicking" symptom in the joint. MRI T2-mapping was utilized during the diagnosis to evaluate the microstructural state of the articular surfaces. This method allowed for predicting the impact of the meniscus on the articular cartilage through relaxation time and identifying early-stage metabolic changes in the left knee, where macroscopic tearing had not yet occurred. Following an individualized approach, arthroscopic selective meniscectomy and saucerization were performed. Clinical and functional outcomes following the surgical procedure and rehabilitation phases were positive.

Keywords: Medial discoid meniscus, MRI T2-mapping, Bilateral anomaly, Arthroscopy.

ДВУСТОРОННИЙ МЕДИАЛЬНЫЙ ДИСКОИДНЫЙ МЕНИСК: РЕДКАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ АНОМАЛИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ АРТРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ**Ирисметов М.Э., Жураев М.Н., Шамшиметов Д.Ф.**

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр травматологии и ортопедии, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В данной статье анализируется клинический случай редкой врожденной аномалии — двустороннего медиального дискоидного мениска (МДМ) — и современные методы его лечения. В исследовании подробно описан процесс диагностики 14-летнего пациента, у которого наблюдались хронические боли, ограничение движений и специфический симптом «щелчка» в суставе. Для оценки микроструктурного состояния суставных поверхностей в процессе диагностики использовался режим МРТ-картирования (T2-mapping). Данный метод позволил спрогнозировать воздействие мениска на суставной хрящ через время релаксации и выявить метаболические изменения на ранней стадии в левом коленном суставе, где макроскопическое повреждение еще не возникло. При индивидуальном подходе к пациенту были проведены артроскопическая селективная менисектомия и сауцеризация. После хирургического вмешательства и этапов реабилитации клинические и функциональные изменения у пациента были положительными.

Ключевые слова: медиальный дискоидный мениск, МРТ T2-mapping, Билатеральная аномалия.
e-mail: mardondr@gmail.com

Латерал дискоид менискнинг туғма мениск аномалиялар орасида шаклланиши энг кўп учрайдиган патология бўлиб, илмий адабиётларга кўра, ушбу ҳолат бошқа популяцияларга нисбатан Осиё минтақаси аҳолиси орасида юқори частотада кузатилади. Шунга қарамасдан, медиал дискоид мениск (МДМ) ҳам учрайди [3]. Статистик маълумотлар унинг тарқалиш даражаси 0,03% дан 0,3% гача эканлигини кўрсатади. Бундан ҳам кам учрайдиган ҳолат — иккала тизза бўғимининг медиал қисмида бир вақтда мавжудлигидир, унинг учраш эҳтимоли 0,01–0,03% оралиғида [6]. Мазкур тадқиқотда биз иккала тизза бўғимининг медиал дискоид менисклари бир вақтда учраган ноёб клиник ҳолатни таҳлил қиламиз.

Амалиёт. Бемор 14 ёш эркак жинсига мансуб ўзини бир йилдан буён касал ҳисоблайди, шикоятлари иккала тизза бўғимида кун дамвомида актив ҳаракатдан кейинги оғриқлар ва ҳаракат вақтида оғриқ кучайиши. Бемор шу вақтгача бир неча маротоба консерватив даволанган аммо оғриқлар қолмаган. Беморни қабулимиздаги куриқда чап тизза бўғимида extension –150°, flexion 75°, ҳаракат ҳажми 75°, ўнг тизза бўғимида extension –170°, flexion 70°, ҳаракат ҳажми 100° сўнг МРТ ва рентген текширувлар қилинди. Пальпацияда иккала тизза бўғимининг медиал феморотибиал бўғим ёриқларида маҳаллий оғриқ кузатилди, бўғимни букиш пайтида эса айниқса ўнг тизза бўғимида шиқиллаш (шилча) симптоми аниқланди. МакМуррей (McMurray) тести икки томонлама мусбат. Рентгенграммада иккала тизза бўғими медиал томонида болдир суяги бўғим юзаси кенгроқ ва силлиқроқ, сон суяги бўғим юзаси нормага нисбатан юмалок шаклда. Медиал бўғим ёриғи торайганлиги аниқланди. (1-расм)

1-расм. R°- Иккала тизза бўғими тўғри проэксиясида катта болдир суяги медиал эпифиз бўғим юзасида ва дўнглараро дўмбоқча ички қисмида склероз белгилари (1). Тизза бўғими ички сегменти бўғим ёриғи торайганлиги (2).

Магнит резонанс томографияда уч хил проэксияда срезлар билан текширилганда қоранар ва саггитал проэксияларда ҳар икки тизза бўғимидаги медиал (ички) менисклар тўлиқ дискоид шаклда эканлигини ва ўнг томонлама дискоид мениск танасида жароҳат борлиги, чап томонда мениск танаси бутунлиги сақланганлиги, уларнинг орқа қисмида юқори интенсивлиги сигнал мавжудлигини кўрсатди. Чап тизза бўғими МРТ T1 проэксиясида дискоид менискнинг олдинги ва орқа шохлари бутулиги аммо мениск танасида юқори интенсивликдаги сигнал аниқланди. Акциал проэксиядаги тасвирларида эса иккала тизза бўғими тўлиқ дискоид мениск катта болдир суяги бўғим юзасини тўлиқ қоплагани аниқланди ва T1, T2 проэксияларди ўнг томонда мениск танасида кўндаланг жароҳати кўришимиз мумкин.

Рентгенография ва стандарт МРТ текширувлари натижаларини олгандан сўнг, сон ва болдир суяқларининг бўғим юзаларини қиёсий таҳлил қилиш мақсадида МРТ-картир режими (T2-mapping) текшируви ўтказилди [5]. Ушбу текширувдан қўзланган асосий мақсад — бўғим юзаларининг микроструктуравий ҳолатини баҳолаш орқали жарроҳлик амалиёти тактикасини индивидуаллаштириш ва оптималлаштиришдан иборат эди (4-расм). Ушбу клиник ва инструментал таҳлиллардан кейин беморда зудлик билан артроскопик оператив амалиёт ўтказилди.

T1 coronar

T2 saggital medial menisk

T2 coronar

Aksial

2-расм. Чап тизза бўғими.

T1 Saggital medial menisk

T1 coronar medial mensik

3.1-расм. Ўнг тизза бўғими.

T2 Sagittal medial menisk

Aksial

3.2-расм. Ўнг тизза бўғими.

Relaxation Time (ms) (Standard Deviation (ms))	
Roi1	Average T2
Total	103.9 (48.3)
Roi2	Average T2
Total	79.3 (17.3)

Roi1	Average T2
Total	105.9 (43.9)
Roi2	Average T2
Total	102.9 (38.6)

4- расм. Жаррохлик амалиётдан олдин менискнинг релаксация вақтининг юқорилиги ва унинг бўғим юзаларига бевосита таъсир қилиши.

Артроскопик йул билан олдин ўнг тизза бўғимининг медиал менисклари тўлиқ дискоид шаклда эканлигини тасдиқлади. Ўтказилган амалиёт МРТ T2 қартер режимига асосланди. Артроскопда медиал менискнинг танасида олдинги қисмидан орқа қисмигача давом этган горизонтал йиртилиш аниқланди. Латерал мениск эса нормал шаклда, унда ҳаракатчанлик ёки жароҳатланиш белгилари топилмади. Беморга селектив менисэктомия, болдир суяги юзасига қараган юзасидан сауцеризация амалиёти ўтказилди ва менискни қайта жароҳатланиши олиш мақсадида резиксия қилинган чеккалари махсус когулятор ёрдамида когуляциясия қилинди (5-расм). бунда менискнинг чекка қисмида тахминан 6-8 мм кенгликдаги соҳа сақлаб қолинди [3].

Операциядан олти ой ўтгач, беморнинг ўнг тиззасида оғриқлар ва ҳаракат чекланиши бутунлай йўқолди. МРТ текшируви медиал менискларда ҳеч қандай салбий ўзгаришларни кўрсатмади. Сўнгра чап тиззасида T2 режмдаги ва рентгендаги ўзгаришларга таяниб унда ҳам худди шундай амалиёт режалаштирилди. Операциядан бир йил ўтгач, беморда оғриқ ва бошқа клиник белгилар кузатилмади, шу билан бир қаторда қайта жароҳатланиш ҳам кузатилмади.

5-расм. Артроскопда жаррохлик амалиётининг бажарилиши.

Муҳокама. Дискоид мениск патологияси одатда латерал менискда кузатилиб, Шарқий Осиё популяциясида юқори частотада (5,8–13%) учрайди [1]. Бироқ, медиал дискоид мениск (МДМ) ўта камёб аномалия бўлиб, адабиётларга кўра унинг тарқалиш даражаси 0,03% дан 0,3% гачани ташкил этади [2]. Бизнинг клиник ҳолатимизда беморда ҳар икки тизза бўғимида бир вақтда МДМ кузатилиши (билатерал учраши) тиббиёт амалиётидаги ноёб ҳодиса (0,01–0,03%) бўлиб, патологиянинг эмбрионал ривожланиш босқичидаги чуқур морфологик ўзгаришлардан далолат беради ва адабиётлар таҳлиliga кўра медиал менискда учраши аксарият ҳолларда икки томонлама бўлиши исботланди [4].

Шу клиник ҳолатлар кузатилган бемор 14 ёшли ўсмир спорт билан актив шуғулланиш даврида юқоридаги шикоятлар билан мурожат қилди. Клиник тестлар ва инструментал текширувлар натижаларига кўра яни, кузатилган ҳаракат чекланиши ва МакМуррей тестининг мусбатлиги дискоид мениск бўғим биомеханикасига салбий таъсирини тасдиқлайди. Рентгенографик белгилар — медиал бўғим ёриғининг торайиши ва болдир суяги платосининг склероз белгилари — менискнинг суяк тузилмаларига сурункали механик босими натижасидир. Диагностикада МРТ T2-mapping усулининг аҳамияти. Анъанавий МРТ текшируви (T1 ва T2 режими) менискнинг шакли ва йиртилиш мавжудлигини аниқласа-да, менискнинг бўғим юзаларига таъсирини ва бўғимдаги метаболик ўзгаришларини тўғрисида етарлича информация бера олмаслиги аниқланди. Ушбу тадқиқотда қўлланилган МРТ T2-mapping режими бизга менискнинг танаси бўғим юзаларига бевосита таъсирини яни релаксация вақтига қараб прогноз қилиш имкони берди [8]. Бу эса, ўз навбатида, ҳали макроскопик йиртилиш кузатилмаган соҳалардаги (чап тизза бўғими) метаболик ўзгаришларни эрта босқичда аниқлашга хизмат қилди.

Беморда ўтказилган артроскопик селектив менисектомия (сауцеризация) амалиёти замонавий ортопедиянинг «аъзони сақлаб қолувчи» тамойилларига тўлиқ мос келади [7]. Менискнинг периферик қисмида 6-8 мм кенгликдаги соҳанинг сақлаб қолиниши менискнинг амортизация функциясини таъминлайди. Резексия қилинган қирраларнинг коагуляция қилиниши эса тўқиманинг қайта жароҳатланишни олдини олади.

Натижаларнинг қиёсий таҳлили. Операциядан кейинги 1 йиллик мониторинг натижалари — оғриқ синдромининг тўлиқ йўқолиши, ҳаракат амплитудасининг тикланиши ва функционал ва клиник ўзгаришлар йўқлиги — танланган тактиканинг юқори самарадорлигини исботлади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Kim, S. J., et al. (2010). "Bilateral Medial Discoid Menisci: A Case Report." *Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy*.
2. Pappas, A. S., et al. (2014). "The Medial Discoid Meniscus: An Unusual Variant of an Ana-
3. Ahn, J. H., et al. (2011). "Comparison of MRI and Arthroscopic Findings in Discoid Lateral

Meniscus in Children." *Knee Surgery & Related Research*.

4. Watanabe, M., et al. (1974). "The Etiology of the Discoid Meniscus." *Clinical Orthopaedics and Related Research*.

5. Mamisch, T. C., et al. (2010). "T2 mapping of articular cartilage: current status of research and clinical applications." *Skeletal Radiology*.

6. Rao, A. J., et al. (2015). "Medial Discoid Meniscus: A Review of Epidemiology, Diagnosis, and Management." *Current Reviews in Musculoskeletal Medicine*.

7. Ahn JY, Kim TH, Jung BS, Ha SH, Lee BS, Chung JW, Kim JM, Bin SI. Clinical results and prognostic factors of arthroscopic surgeries for discoid lateral menisci tear: analysis of 179 cases with minimum 2 years follow-up. *Knee Surg Relat Res*. 2012;24:108-12.

8. Kraus T, Heidari N, Svehlik M, Schneider F, Sperl M, Linhart W. Outcome of repaired unstable meniscal tears in children and adolescents. *Acta Orthop*. 2012;83:261-6.

Иқтибос учун: Ирисметов М.Э., Жураев М.Н., Шамшиметов Д.Ф. Икки томонлама медиал дискоид мениск: кам учрайдиган анатомик аномалия ва индивидуал артроскопик даволаш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 5(25). – Б. 540–545. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20136075>